

ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА ГИПЕРАКТИВНОГО МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Киямова Лазиза Ботировна

Самаркандский государственный медицинский
университет, студент 511 группы

Шохинова Анахита

Самаркандский государственный медицинский
университет, студент 511 группы

Абдувохидова Азиза Акмаловна

Самаркандский государственный медицинский
университет, студент 430 группы

Шопулотова З.А.

Научный руководитель: - асс. кафедры
Акушерства и гинекологии №1

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10604291>

Аннотация. Проблема диагностики пациентов с ГМП – проблема, требующая привлечения врачей различных специальностей, в первую очередь урологов, неврологов и нейрохирургов. Во многих случаях обращается внимание на то, что невозможно определить реальную причину развития ГМП, что требует продолжения исследований, направленных на определение этиологических факторов ГМП.

Ключевые слова. Синдром гиперактивного мочевого пузыря (ГМП), проба Вальсальвы, кашлевая проба, тест на подгузник, недержание мочи (НМ), стрессовое недержание мочи (СНМ), ургентное недержание мочи (УНМ).

Цель исследования. Определить оптимальные методы диагностики синдрома гиперактивного мочевого пузыря.

Актуальность. Чрезмерная активность мочевого пузыря не является опасным для жизни состоянием, но резко негативно сказывается на его качестве, приводит к социальной адаптации и даже инвалидности [5, 7, 14].

В последнее время особенно актуальной стала оценка роли функционального компонента в развитии таких нарушений мочеиспускания, как стрессовое недержание мочи (НМ) в сочетании с ургентным недержанием мочи в виде гиперактивного мочевого пузыря. Уродинамические исследования в сочетании с гиперактивностью детрузора также выявляют признаки НМ [3, 8, 11].

Международный комитет по недержанию мочи определяет это заболевание как «форсированное мочеиспускание, являющееся социальной или гигиенической проблемой при наличии объективных проявлений недержания мочи» [1, 6, 12]. На сегодняшний день выделяют три основные формы заболевания: стрессовый УИ, срочный (императивный) НП и смешанный тип УИ.

Как видно из вышесказанного, гиперактивность мочевого пузыря является актуальной проблемой современной медицины. Требуется детальное изучение этиологических факторов, способствующих развитию ГМП, а также разработка мероприятий по ранней диагностике и профилактике ГМП.

Материалы и методы. Исследование основано на клинко-лабораторном обследовании 50 пациентов с синдромом гиперактивного мочевого пузыря, обратившихся в урологическое отделение Самаркандского государственного медицинского университета в г. Самарканде и госпитализированных на лечение в 2021-2024 годах.

Критерии включения в исследование:

- письменное согласие пациентов;
- пациенты с ургентным недержанием мочи (УИ);
- ранние стадии стрессового недержания мочи (СНМ)
- смешанный тип недержания мочи
- пациентки сопоставимого возраста без тяжелой экстрагенитальной патологии;

Критерии исключения из научных исследований:

- наличие опущения мочеполовых органов
- поздние стадии стрессового недержания мочи
- анатомические аномалии, вызывающие недержание мочи
- цистоцеле 2-3 степени
- тяжелые экстрагенитальные заболевания
- онкологические заболевания,
- острые инфекционные процессы,

Обследованные пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от методов лечения (рис. 1):

Рисунок 1. Распределение пациентов с нарушениями мочеиспускания по группам

В группу сравнения вошли 20 (40%) пациентов, получавших лечение традиционными методами диагностики и лечения, а в основную группу – 30 (60%) пациентов, получавших комплексную терапию.

Всем пациенткам, находящимся под наблюдением, было проведено тщательное изучение соматического, урологического, акушерского и гинекологического анамнеза, а также тщательное клиническое обследование с учетом возраста, состояния репродуктивной системы. Проводили общий осмотр, наружный и внутренний урогинекологический осмотр, общеклинический анализ крови и мочи. Все лабораторные анализы проводились в лабораторном отделении.

Специальные методы исследования:

- Проба Вальсальвы – женщине с полным мочевым пузырем в положении гинекологического кресла предлагается жесткая нагрузка. При появлении капель мочи в области наружного отверстия мочеиспускательного канала проба считается положительной;
- кашлевой тест – женщине с полным мочевым пузырем на гинекологическом кресле предлагают откашляться. Если при кашле выходит моча, тест положительный;
- Тест на подузник – вес подузника определяется после одного часа упражнений. Если вес подушки увеличивается более чем на 1 г, то резонно думать, что имеет место недержание мочи.

УЗИ (ультразвуковое исследование) – обследование органов малого таза (матки и ее придатков) проводилось на аппаратах типа «Sone-Score-30» (Германия), «АЛОКА» (Япония), «Interscan» (Япония). Изучалось состояние внутренних половых органов, определялись размеры матки и ее соотношение с соседними органами, состояние маточных слоев, состояние излишеств матки.

Физиотерапевтические процедуры проводились совместно с квалифицированным физиотерапевтом. Для ВQA-тренировки использовался стандартный электромиограф из комплекса «Kolibri BeFit PRO», для получения интегральной миограммы использовался режим отображения точечного сигнала (X – Y – режим) данного миографа. Пациента попросили определить положение точки на экране электромиографа по световому лучу осциллографа. Графические электроды размещались над тренируемыми спастичными мышцами.

Результаты и обсуждение. Примечательно, что высокий индекс инфекционных заболеваний отмечен во всех обследованных группах. Установлено, что почти все пациенты имели 2-3 случая ОРВИ в год и имели инфекционные заболевания в детском возрасте. Можно предположить, что перенесенные соматические заболевания способствовали ухудшению состояния различных систем организма, которые необходимы для правильного развития репродуктивной и мочевыделительной систем. Кроме того, у большинства испытуемых в основной группе и группе сравнения (23,3% в основной группе и 25% в группе сравнения) имелось, по крайней мере, 3 из этих расстройств. Другим важным фактором является ожирение (60% в основной группе и 45% в группе сравнения), особенно абдоминальное ожирение. Люди с симптомами ожирения в 4-5 раз чаще страдают недержанием мочи, чем люди с нормальным весом.

Анализ гинекологического анамнеза у женщин показал, что он значительно обострился в основной и группе сравнения: более чем у половины основной группы обследованных женщин - у 12 (54,5%) выявлен кольпит (в группе сравнения 7 (46,7%) у женщин ОР = 1,94) (табл. 1).

Таблица 1.

Гинекологические заболевания у женщин с ГМП в анамнезе

Показатели	Основная группа (n=22)	Группа сравнения	PP	P
------------	------------------------	------------------	----	---

			(n=15)			
	пресс	%	пресс	%		
Колпиты	12	54,5	7	46,7	1,94	>0,05
Услуги	3	13,6	3	20,0	1,54	>0,05
Эрозия шейки матки	4	18,2	1	6,67	1,98	<0,05
Воспалительные заболевания матки	4	18,2	3	20,0	1,15	>0,05
Воспалительные заболевания матки	10	45,4	3	20,0	2,31	<0,001
Нарушения менструального цикла	20	90,9	13	86,7	4,52	<0,05
Вульвит	12	54,5	5	33,3	0,64	<0,05

Менструальная дисфункция наблюдалась у наиболее часто обследуемых женщин - 20 (90,9%) женщин из основной группы и 13 (86,7%) женщин из группы сравнения, относительный риск ОР = 4,52. Воспалительные заболевания также отмечались у многих людей.

При обследовании состояния репродуктивной системы у мужчин простатит был обнаружен практически у всех (основная группа – 87,5%, группа сравнения – 80%), аденома простаты была обнаружена более чем у половины мужчин (7 из 13 – 53,8%).

Результаты предшествующей беременности и родов были важны у обследованных женщин для определения причин недержания мочи: самопроизвольный аборт наблюдался у 6,67% женщин в группе сравнения и в основной группе – у 9,09% женщин, преждевременные роды – у 2 (13,3%) в группе сравнения и 4 (18,18%) в основной группе, неразвивающаяся беременность наступила у 1 (6,67%) и 2 (9,09%), соответственно.

Мышечная слабость тазового дна также была фактором риска у всех обследованных (ОР=2,48). Акушерские осложнения часто связаны с многоплодными и тяжелыми плодами и хирургическим вмешательством. Большое количество беременностей и родов приводят к изменению положения матки, а также операции, проведенные в области матки и живота, приводят к расслаблению мышечного тонуса в более позднем периоде (ОР = 2,52). Высокая масса тела при рождении наблюдалась у

40,0% пациентов с ОРВИ в группе сравнения и у 45,4% в основной группе. У женщин во время родов тяжелого плода повреждаются родовые пути, мышцы таза (ОР = 2,23), возможны разрывы и разрывы в промежуточной области, что является фактором риска развития ОРВИ в дальнейшем (ОР = 3,2).

Для оценки и диагностики пользовательского интерфейса мы использовали 3 типа тестов:

Проба Вальсальвы была положительной у 21 (70%) испытуемых в основной группе и у 11 (55%) испытуемых в группе сравнения;

кашлевая проба – 23 (76,7%) в основной группе и 9 (45%) в группе сравнения дали положительный результат;

Тест на подгузник был положительным у 18 (60%) и 10 (50%) человек в группах соответственно. У женщин исследования общий анализ крови выявил анемию у 45% контрольной группы и 40% основной группы, при этом легкая анемия у 3 как в основной группе, так и в группе сравнения, и умеренная анемия у 7 (23,3 %) и 5 (25%) и тяжелая анемия у 2 (6,7%) и 1 (5%) соответственно. По остальным показателям существенных изменений не отмечено. Среднее количество эритроцитов $3,33 \pm 0,78 \cdot 10^{12}$, количество лейкоцитов $12,68 \pm 0,48 \cdot 10^9$, количество тромбоцитов $295,44 \pm 28,44 \cdot 10^9$, ретикулоцитов $1,11 \pm 0,57\%$, цветовой индикатор $0,83 \pm 0,07$; Скорость оседания эритроцитов составила $15,4 \pm 2,7$ мм/ч.

В общем анализе мочи существенных отклонений от нормы почти не отмечено. Только у 40% пациентов группы сравнения и у 43,3% пациентов основной группы наблюдалось увеличение количества маркеров воспаления – эпителия и лейкоцитов. В остальных случаях изменений не отмечено.

По данным анализа мазка у 46% обследованных выявлена неспецифическая микрофлора, в том числе гарднереллы (48,3%), микоплазмы (36,4%), уреоплазмы (38,2%), вибрионов рода *Mobiluncus* (44,2%) и кандидоза (68,9%).

Заключение. Всем пациентам проводились трансабдоминальные и трансвагинальные/трансректальные ультразвуковые исследования. При этом у всех пациентов проверяли состояние мочевого пузыря, его структуру, количество мочи в нем и количество остаточной мочи, а также состояние предстательной железы у мужчин и матки и экстры у женщин. Средний показатель результатов ЕГЭ в основной и сравнительной группах был следующим: почти все мужчины (76,9%) имели симптомы

хронического простатита. Средний объем остаточной мочи составил $25,8 \pm 6,13$ мл. Симптомы хронического цистита выявлены у 60% обследованных пациентов в основной группе и 55% в группе сравнения. В заключение следует отметить, что разумное сочетание клинических, анамнестических и инструментальных методов обследования позволяет оценить анатомо-функциональное состояние нижних мочевых путей у пациентов с недержанием мочи. Это позволяет выбрать правильный метод консервативного или хирургического лечения или их комбинацию и оценить результаты.

Список литературы:

1. Amirzoda T. S., Asliddinovich S. S. НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ И НЕУДЕРЖАНИЕ МОЧИ: КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ //JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE. – 2022. – Т. 7. – №. 5.
2. Мазо Е. Б., Кривобородов Г. Г. Гиперактивный мочевого пузыря //Consilium medicum. – 2003. – Т. 5. – №. 7. – С. 405-411
3. Неймарк А.И., Раздорская Мирослава Витальевна, Войтенко А.Н. Гиперактивный мочевого пузыря у женщин со стрессовым недержанием мочи // Андрология и генитальная хирургия. 2013. №1.
4. Сивков А. В., Ромих В. В. Фармакотерапия гиперактивного мочевого пузыря //Consilium medicum. – 2002. – Т. 4. – №. 7. – С. 348-355
5. Шопулотова З. А., Худоярова Д. Р. ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ И БЕРЕМЕННОСТЬ: ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНОСТИ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ //ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2023. – Т. 4. – №. 4.
6. Шопулотов С., Израиль О. ГИПЕРАКТИВНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО СИНДРИНИ ДАВОЛАШ БО'ЙИЧА ЯНГИ ВОЗМОЖНОСТИ /Боллетен Государство Узбекистан. – 2023. – Т. 1. – No 6 Часть 2. – С. 106-109.
7. Shopulotov S. et al. SIYDIK TUTOLMASLIK MUAMMOSI //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 1. – №. 6 Part 6. – С. 44-48.
8. Шопулотов С. и др. БИБЛЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД НА СИНДРОМ ГИПЕРАКТИВНОГО ГОВУКА – 2023. – Т. 1. – No 9. – С. 38-42.
9. Шопулотова З. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПИЕЛОНЕФРИТА У БЕРЕМЕННЫХ //Международный вестник медицинских наук и клинических исследований. – 2023. – Т. 3. – No 8. – С. 22-25.
10. Iskandarovna T. N. HYPERPLASTIC PROCESSES IN PREMENOPAUSAL AGE WOMEN //JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE. – 2023. – Т. 8. – №. 3.

11. Khudoyarova D. R. et al. MODERN DIFFERENTIATED APPROACH TO THE TREATMENT OF INFERTILITY IN WOMEN WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME.
12. Khudoyarova D., Tursunov N., Shopulotova Z. " ACUTE ABDOMEN" IN GYNECOLOGY AND MODERN POSSIBILITIES //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 752-756.
13. Shopulotova Z., Shopulotov S., Kobilova Z. MODERN ASPECTS OF HYPERPLASTIC PRO //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 787-791.
14. Shopulotova Z., Kobilova Z., Shopulotov S. URINATION DISORDERS IN PREGNANT WOMEN //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 774-777.
15. Shopulotov S., Shopulotova Z., Tursunova D. DETERMINING MODERN ASPECTS OF TREATMENT IN PATIENTS WITH HYPERACTIVE BLADDER SYNDROME //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 746-751.
16. Shopulotov S., Shopulotova Z., Tursunova D. OPTIMIZATION OF OVERACTIVE BLADDER SYNDROME DIAGNOSTIC METHODS //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 740-745.
17. Shopulotova Z., Shopulotov S., Kobilova Z. MODERN VIEWS ON THE EFFECTIVENESS OF OZONE THERAPY //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 781-786.
18. Shopulotov S., Shopulotova Z., Makhmudova I. DETERMINATION OF CONSERVATIVE THERAPY METHODS IN PATIENTS WITH OVERACTIVE BLADDER SYNDROME //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 707-712.
19. Shopulotova Z., Kobilova Z., Shopulotov S. NEW OPPORTUNITIES FOR THE TREATMENT OF HYPERACTIVE BLADDER SYNDROME //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 770-773.
20. Shopulotova Z., Bazarova F., Temirova R. CHARACTERISTICS OF THE COURSE OF COMPLICATED GESTATIONAL PYELONEPHRITIS IN PREGNANTS //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 653-658.

